

**ТАРЖИМА СЎЗИ АРАБ ТИЛИДАН ОЛИНГАН КЕНГ МАЪНОЛИ
ТУШУНЧАДИР**

Allaberdiyeva S.T.

Djurayev Sh.K.

Sardora1797@gmail.com

Араб луғатларида кенг тушунча ва таърифга эга бўлган «таржима» сўзи бир неча маънога эга. Ибн Манзурнинг “Лисон ул-араб” номли луғатига кўра, (الترجمة, المترجم) «калималари тилни очиб беради» маъносида қўлланилган. Бу ерда берилган бошқа маълумотда таржимон Хераклиоснинг нутқида ўз таржимонига (яни туржумани)га савол берган. “туржумон” сўзининг маъноси “Гап ва сўзни таржима қилувчи бир тилдан иккинчи тилга таржима қилувчи” деганидир.

Абу Наср Исмоил Ҳаммод Ал-Жавҳарий узининг “Ассиҳоҳ” асарида таржима сўзига қуйидагича маъно беради «*قد ترجم كلامه إذا فسر بلسان آخر*» (сўзни баён қилди ва изоҳлади, агар бошқа тилда тафсир (изоҳ) қилса). Жумладан, таржама сўздан «ат-таржамон» сўзи келиб чиққан бўлиб кўплиги “тарожим” деб изоҳлаган”. [1]

Муаллифнинг фикрича, бу сўз икки хил талаффузга эга (ترجمة) ва (ترجم). Таржима сўзини форс тилидан келиб чиққанлиги ҳақида қарашлар ҳам бор. Таржима соҳасида фаолият олиб борувчуи баъзи мутахассислар фикрига кура «Таржима – муайян тилда оғзаки ёки ёзма равишда баён қилинган фикрни бошқа тил воситалари билан қайта ифодалаш. Таржима таржимон сўздан ҳосил бўлган, таржимон эса форсча тарзабон сўздан келиб чиққан». [2]

Маълумки, қадимда Ўрта Осиё ва Эрон халқлари орасида нотиклик санъати жуда ривожланган. Нотикларни эса тарзабон деб атаганлар. Таржима – форс тилида янги, ширали, тароватли, нозик, латиф каби маъноларни билдиради. Забон – тил дегани. Тарзабон – нотик, чиройли гапирувчи, сўз устаси, янги ва

ўткир сўзларни айтувчи демак. Тарзабонлар чуқур билим, кенг дунёқараш, нотиклик маҳоратига эга бўлишдан ташқари, бир неча тилларни ҳам билганлар ва ўз нутқларида улардан фойдаланганлар.

Араблар кириб келганларидан кейин ижтимоий ҳаёт, маданият, фан ва бошқа соҳаларни ўз таъсирларига олганлари каби, кўпгина сўзларни ҳам ўзлаштириб, араб тили қоидаларига бўйсундирганлар. Жумладан, тарзабон сўзи ҳам арабча талаффузда “таржамон” (ёки “таржимон”)га айланади. Шундан кейин у араб тилининг сўз ясалиш қонунига бўйсуниб, ундан янги масдар (ўзак), фе’л ва отлар ҳосил қилинган. Масалан: таржама, тирижама, таржама, мутаржим, мутаржимун.

Шундай қилиб, таржимон – тарзабон сўзининг арабча таржимаси бўлса, таржима таржимон сўзидан келиб чиққан.

Таржима сузини форсий забондан келиб чиққанлигига менда шубҳа бор ва бу ноўрин назария эканлигини бир неча йўллар билан асослаш мумкин:

Биринчидан – арабий луғатларда таржима сузинининг этималогиясининг батафсил берилганини кўришимиз мумкин ва асли таржима сўзининг ўзаги ражама ёкли таржамадан олинганлигини араб тилшунослари ихтилофларни айтиб утишган.

Иккинчидан ҳеч қайси бир араб тилшунослари таржама сузини асли форсий тилга бориб тақалишини айтишмаган.

Учинчидан , " ترجم، رجم " (ражама ва таржама) асли араб тилида бор феъллардир ва таржимон ёки мутаржим сузлари шу ўзакдан олинган исмлардир

Араб тилида “ترجمان، ” “ترجمان” туржуман ёки таржуман сузлари асосан оғзаки таржимонга нисбатан қулланилса, мутаржим сузи эса, асосан ёзма таржимонга нисбатан қулланади.

Адабиётлар

- 1.Абу Наср Исмоил ибн Ҳаммод ал-Жавҳарий. – Қоҳира: 2009. – Б. 431
- 2.Hamidov X.X. “Tarjimashunoslik”, maruzalar matni. – Toshkent: 2012. – В.